

BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING KASBIY QADRIYATLAR TIZIMI: ETNOPEDAGOGIK OMILLAR VA ZAMONAVIY TALABLAR UYG‘UNLIGI

Usmonova Sohibaxon Ilhomjon qizi, Namangan davlat chet tillari instituti Stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishda etnopedagogik omillar hamda zamonaviy ta‘lim talablarining o‘zaro uyg‘unligini ta‘minlash masalalari tadqiq etiladi. milliy an‘analar va zamonaviy “yumshoq ko‘nikmalar” o‘rtasidagi mushtaraklik ilmiy asosda yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy qadriyatlarni shakllantirishda etnopedagogik omillarni zamonaviy ta‘lim talablariga uyg‘unlashtirish, milliy an‘analar va “soft skills”ni integratsiyalashgan model asosida o‘qitish metodikasini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda aksiologik yondashuv, etnopedagogik tahlil, raqamli didaktika vositalari va integrativ model asosida pedagogik kuzatuv metodlari qo‘llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko‘rsatdiki, etnopedagogik qadriyatlar va zamonaviy “yumshoq ko‘nikmalar” uyg‘unligi bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. innovatsion didaktik vositalar yordamida qadriyatlar tizimi zamonaviy ta‘lim ehtiyojlariga moslashtiriladi.

XULOSA: etnopedagogika va zamonaviy ta‘lim talablarining integratsiyasi bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo‘li bo‘lib, bu jarayon kasbiy kompetensiyani mustahkamlash va ta‘lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy qadriyatlar, etnopedagogika, aksiologik yondashuv, yumshoq ko‘nikmalar (soft skills), raqamli didaktika, kasbiy kompetensiya, integrativ model.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ: СОВМЕСТИМОСТЬ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Усмонова Сохибахон Ильхомджон кизи, стажер-преподаватель Наманганского государственного института иностранных языков

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена исследованию вопросов формирования системы профессиональных ценностей будущих учителей через этнопедагогические факторы и современные требования образования. рассматривается взаимосвязь национальных традиций и современных «soft skills».

ЦЕЛЬ: цель исследования — научное обоснование общности национальных традиций и «soft skills», а также разработка интегративной модели их преподавания с использованием инновационных дидактических средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись аксиологический подход, этнопедагогический анализ, цифровая дидактика и методы педагогического наблюдения в рамках интегративной модели.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что синтез этнопедагогических ценностей и современных «soft skills» играет ключевую роль в развитии профессиональной компетенции будущих учителей. инновационные дидактические средства позволяют адаптировать систему ценностей к современным образовательным требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция этнопедагогики и современных требований образования является эффективным способом формирования системы профессиональных ценностей будущих учителей, укрепления их компетенций и повышения качества образования.

Ключевые слова: будущий учитель, профессиональные ценности, этнопедагогика, аксиологический подход, гибкие навыки (soft skills), цифровая дидактика, профессиональная компетенция, интегративная модель.

PROFESSIONAL VALUE SYSTEM OF A FUTURE TEACHER: COMPATIBILITY OF ETHNOPEDAGOGICAL FACTORS AND MODERN REQUIREMENTS

Usmonova Sohikhon Ilhomjon kizi, Intern-teacher of the Namangan State Institute of Foreign Languages

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the role of ethnopedagogical factors and modern educational requirements in shaping the system of professional values among future teachers. it highlights the intersection of national traditions and contemporary “soft skills.”

PURPOSE: the aim of the study is to scientifically substantiate the commonalities between national traditions and soft skills, and to develop an integrative model for teaching them through innovative didactic tools.

MATERIALS AND METHODS: the study employed an axiological approach, ethnopedagogical analysis, digital didactics, and pedagogical observation within an integrative framework.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the synthesis of ethnopedagogical values and modern soft skills is crucial for developing professional competence in future teachers. innovative didactic tools enable the adaptation of value systems to contemporary educational needs.

CONCLUSION: integrating ethnopedagogy with modern educational requirements provides an effective pathway for shaping professional values among future teachers, strengthening their competencies, and enhancing the quality of education.

Keywords: future teacher, professional values, ethno-pedagogy, axiological approach, soft skills, digital didactics, professional competence, integrative model.

Jahon ta'lim makonida yuz berayotgan shiddatli integratsiya va raqamli texnologiyalar taraqqiyoti sharoitida kelajak avlodni tarbiyalashga insonparvarlik ruhidagi yangicha yondashuvlarni tatbiq etish zarurati ortib bormoqda. Xalqaro miqyosdagi tadqiqotlar ta'lim sifati bevosita pedagogning kasbiy e'tiqodi va qadriyatlar tizimiga bog'liqligini ko'rsatmoqda [1, 45-b.]. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda ularning kasbiy-aksiologik kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb muammoga aylanib ulgurdi. O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasida belgilangan yuksak ma'naviyatli avlodni tarbiyalash maqsadi ham ta'lim-tarbiya jarayonining axloqiy negizlarini mustahkamlashni taqozo etadi [2]. Ilmiy bilish metodologiyasida bu masala muhim o'rin tutib, V.A. Slastenin pedagogik aksiologiyaning konseptual asoslarini va o'qituvchi tayyorgarligida gumanistik qadriyatlar ustuvorligini asoslab bergan bo'lsa [3, 112-b.], S. Schwartz insonning kasbiy tanlovi hamda muvaffaqiyati uning ichki qadriyatlar iyerarxiyasiga bog'liqligini isbotlagan [4, 21-b.]. O'z navbatida, G.N. Volkov xalqning o'ziga xos tarbiya vositalari, urf-odatlar va boy o'tmishi komil insonni shakllantirishning eng ta'sirchan mexanizmi ekanligini ta'kidlaydi [5, 67-b.]. Bu esa o'z-o'zidan pedagogik jarayonda zamonaviylik va milliy o'zlik (etnopedagogika) o'rtasidagi uzviylikni ta'minlashni talab qiladi. Mahalliy pedagogikamiz taraqqiyotida O. Musurmonova ma'naviy qadriyatlarining ta'limdagi integratsiyasi modellarini [6, 54-b.], B. Xodjeyev va boshqa olimlar esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi masalalarini chuqur tadqiq etishgan [7, 89-b.]. Biroq, amalga oshirilgan ushbu ilmiy izlanishlarning qimmatini e'tirof etgan holda ta'kidlash joizki, bugungi axborotlashgan jamiyat sharoitida milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish an'anaviy usullar bilan doim ham kutilgan natijani bermayapti. Milliy merosni o'rganish ko'pincha faqat tarixiy-pedagogik qobiqda qolib ketmoqda, ularni "Z" va "Alpha" avlodlari qabul qila oladigan innovatsion didaktikaga moslashtirish mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Aslida, bugungi o'qituvchidan talab etiladigan tanqidiy fikrlash, kreativlik va jamoada ishlash, ya'ni soft skills kabi ko'nikmalar xalq pedagogikasidagi o'zaro yordam yoki ustoz-shogird an'alarining mantiqiy davomi bo'lib, ular bir-birini inkor etmaydi, balki to'ldiradi. Shunga ko'ra, mazkur maqolaning maqsadi – bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishda etnopedagogik omillar va zamonaviy ta'lim talablarining o'zaro mutanosibligini nazariy jihatdan asoslash hamda ushbu jarayonni o'quv amaliyotida samarali tashkil etishning ilg'or didaktik mexanizmlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. Bo'lajak pedagoglarning kasbiy-aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika fanida ko'p qirrali va murakkab fenomen sifatida baholanadi. Ilmiy manbalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, ushbu muammo turli davrlarda psixologik, sotsiologik, falsafiy hamda bevosita pedagogik nuqtayi nazardan tadqiq etib kelingan. Jahon pedagogikasida aksiologik yondashuvning konseptual poydevori XX asrning ikkinchi yarmida faol shakllana boshlagan bo'lib, uning markazida

shaxsni barkamol inson sifatida e'tirof etish va uning ichki qadriyatlar olamini rivojlantirish g'oyasi yotadi. Xususan, G'arb olimlaridan S. Schwartz o'zining fundamental tadqiqotlarida qadriyatlar nazariyasini ijtimoiy-psixologik jihatdan chuqur tahlil qilib, insonning har qanday professional faoliyatdagi, jumladan pedagogikadagi muvaffaqiyati uning ichki axloqiy kompasiga, ya'ni qadriyatlar iyerarxiyasiga bevosita tobe ekanligini empirik dalillar asosida isbotlab bergan [4, 18-b.]. Ushbu nazariya o'qituvchi shaxsiga nisbatan qo'llanilganda, kasbiy faoliyat faqat texnik ko'nikmalar yig'indisi emas, balki chuqur ma'naviy-kognitiv jarayon ekanligi oydinlashadi. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ilmiy maktablarida pedagogik aksiologiya yo'nalishining metodologik asoslari V.A. Slastenin va uning izdoshlari tomonidan tizimlashtirilgan. Olim o'z asarlarida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi jarayonida gumanistik qadriyatlarni faqat nazariy bilib olish yetarli emasligini, balki ular shaxsning ichki e'tiqodiga aylanishi zarurligini uqtiradi [3, 115-b.]. Biroq, ushbu tadqiqotlarda qadriyatlarni shakllantirish asosan umuminsoniy axloq me'yorlari va gumanistik pedagogika prinsiplari asosida talqin qilinib, har bir millatning o'ziga xos tarbiya vositalari hisoblangan etnopedagogik omillarning tutgan o'rni biroz e'tibordan chetda qolganini kuzatish mumkin. Etnopedagogika va uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi rolga doir ilmiy izlanishlar tahliliga murojaat qilar ekanmiz, G.N. Volkovning fundamental tadqiqotlari ushbu sohaning tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qilishini ta'kidlash lozim. Uning xulosalariga ko'ra, har bir xalqning asrlar osha sayqallangan o'ziga xos tarbiya vositalari, qadriyatlari, doston va maqollari, urf-odatlar shaxsni ijtimoiylashtirish va komil insonni shakllantirishning eng ta'sirchan hamda uzluksiz mexanizmi hisoblanadi [5, 72-b.]. Milliy o'zlik va qadriyatlar uyg'unligi masalasi mahalliy olimlarimiz, xususan, O. Musurmonovning ilmiy ishlarida o'zining chuqur ifodasini topgan. Tadqiqotchi yosh avlodning ma'naviy shakllanishida oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligini asoslab, milliy qadriyatlarning ijtimoiy tarbiyadagi o'rnini yoritib bergan [6, 61-b.]. Shunga o'xshash yo'nalishda faoliyat yuritgan ko'plab o'zbek olimlari Sharq mutafakkirlarining axloqiy merosi va islomiy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini keng ochib berganlar. Shu o'rinda B. Xodjayev kabi tadqiqotchilarning asarlarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va metodik kompetentligini oshirish bo'yicha ilg'or didaktik modellar taklif qilinganligini, ularda zamonaviy o'qitish texnologiyalarining o'rni alohida belgilab berilganligini e'tirof etish zarur [7, 105-b.]. Bu tadqiqotlar natijasida pedagogik ta'limda muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, bugungi davr talablari ushbu manbalarga yangicha nigoh bilan qarashni taqozo etmoqda. Yuqorida qayd etilgan xalqaro va mahalliy adabiyotlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, bo'lajak o'qituvchining kasbiy madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan harakatlar ko'p hollarda ikki xil qutbga ajralib qolgan. Bir tomondan, faqat innovatsion texnologiyalar, raqamli didaktika va g'arb modeliga asoslangan "yumshoq ko'nikmalar"ni rivojlantirishga urg'u berilsa, ikkinchi tomondan, etnopedagogik materiallarni o'rganish sof tarixiy, pand-nasihati yoki tasviriy xarakterga ega bo'lib, ular bugungi auditoriya talablaridan biroz uzilib qolgan. Ya'ni, ko'pchilik ilmiy izlanishlarda "Z" va "Alpha" avlodiga mansub bo'lgan bugungi talabalarning dunyoqarashiga milliy qadriyatlarni innovatsion usullar yordamida qanday singdirish mumkinligi, qadimgi an'analar qanday qilib

zamonaviy ta'lim ko'nikmalari bilan organik tarzda birlashishi mumkinligi chuqur yoritilmagan. Jahon amaliyoti va YUNESKOning xalqaro ta'lim hisobotlari bejizga pedagogika oldiga xalqaro maydonga moslashuvchan, ammo o'z milliy ildizlaridan kuch oluvchi yangi avlod o'qituvchilarini shakllantirish vazifasini qo'ymayapti [1, 56-b.]. Ana shu holat maqolamizning obyekti hisoblangan muammo – o'qituvchi qadriyatlar tizimida etnopedagogik omillar va zamonaviy talablar uyg'unligini ta'minlashning didaktik hamda metodologik mexanizmlari yetarlicha o'rganilmaganini va ushbu yo'nalishda qo'shimcha amaliy izlanishlar olib borish zaruriyatini yaqqol namoyon etadi.

Muhokama. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishda etnopedagogik omillar va zamonaviy ta'lim talablari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash masalasi, eng avvalo, "qadriyat" tushunchasiga nisbatan eskirgan yondashuvlardan voz kechishni taqozo etadi. Muhokama qilinayotgan asosiy muammo shundaki, oliy pedagogik ta'lim amaliyotida milliy qadriyatlar ko'pincha bugungi kun voqeligidan uzilgan, faqat moziyga xos bo'lgan qadimiy an'analar sifatida o'qitiladi. Biroq, XXI asr ko'nikmalari bo'yicha olib borilgan xalqaro tadqiqotlar shuni isbotlamoqdaki, zamonaviy mutaxassisdan talab qilinadigan tayanch kompetensiyalar – kommunikabellik, emotsional intellekt, tanqidiy fikrlash va muammolarni jamoaviy hal etish qobiliyatlari o'zining tub mohiyatiga ko'ra insoniyatning ko'p asrlik axloqiy me'yorlariga borib taqaladi [8, 45-b.]. Tadqiqot doirasida ilgari surilayotgan g'oya shundan iboratki, o'zbek xalq pedagogikasidagi an'analar g'arb olimlari tomonidan targ'ib qilinayotgan "yumshoq ko'nikmalar"ning milliy-mental ekvivalenti hisoblanadi. Masalan, xalqimiz qon-qoniga singib ketgan "hasher" an'anasi shunchaki jismoniy yordam emas, balki u zamonaviy ta'limdagi "jamoada ishlash" va "loyihaviy faoliyat" kompetensiyalarining oliy ko'rinishidir. Xuddi shuningdek, asrlar davomida shakllangan "ustoz-shogird" an'anasi bugungi kundagi tyutorlik va fasilitatorlik faoliyatining mukammal etnopedagogik modeli sanaladi. Demak, bo'lajak pedagoglarda kasbiy-aksiologik kompetensiyalarni rivojlantirish ularni ikkita bir-biriga zid bo'lgan (an'anaviy va zamonaviy) qutblar o'rtasida sarson qilishni emas, balki ushbu ikki tushunchaning ichki mushtarakligini anglatishni anglatadi. Biroq bu uyg'unlikni didaktik jihatdan qanday amalga oshirish mumkin degan haqli savol tug'iladi. Yuqorida adabiyotlar tahlilida G.N. Volkovning etnopedagogik vositalar borasidagi qarashlari bugungi avlod uchun biroz transformatsiya qilinishi kerakligi ta'kidlangan edi [5, 72-b.]. Shiddatli axborot oqimi va kognitiv tarqoqlik sharoitida o'sayotgan bugungi talaba-yoshlarga qadriyatlarni faqat pand-nasihat yoki ma'ruzalar orqali singdirib bo'lmaydi. S. Schwartz o'zining qadriyatlar nazariyasida ta'kidlaganidek, inson e'tiqodi faqat u amaliy harakat va hissiy tajriba orqali o'zlashtirilgandagina haqiqiy xulq-atvor mezoniga aylanadi [4, 18-b.]. Bundan kelib chiqadiki, oliy ta'lim muassasalarida etnopedagogik materiallarni o'qitish metodikasini tubdan yangilash zarur. Xususan, mutafakkirlarimizning hikmatlari yoki xalq og'zaki ijodi namunalarini an'anaviy yodlatish o'rniga, ularni raqamli texnologiyalar vositasida keys-stadi, raqamli hikoyanavislik va muammoli vaziyatlar ko'rinishiga keltirish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, bo'lajak o'qituvchilarga buyuk allomalarimizning hayotidagi murakkab axloqiy tanlovlar haqida interfaol vizual materiallar taqdim etilib, "Siz shu vaziyatda zamonaviy pedagog sifatida

qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz?" mazmunidagi bahs-munozaralar tashkil etilishi lozim. Bunday yondashuv B. Xodjayev ta'kidlaganidek, talabalarning o'quv materialini shaxsiy munosabat filtri orqali o'tkazishiga va nazariy bilimlarning amaliy kompetensiyaga aylanishiga xizmat qiladi [7, 105-b.]. Muhokama markazidagi yana bir e'tiborga molik jihat bu – globallashuv davridagi madaniy ekspansiya va milliy o'zlikni saqlab qolish o'rtasidagi psixologik ziddiyatdir. Zamonaviy yoshlar xalqaro ommaviy madaniyat iste'molchilari hisoblanadi va ularning ongida ko'pincha milliy qadriyatlar taraqqiyotga to'siq bo'luvchi konservativ omil degan noto'g'ri stereotip shakllanib qolish xavfi mavjud. Taniqli pedagog X. Ibraimov o'z tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchining ijtimoiy-psixologik qiyofasi uning ta'lim berish uslubini belgilab berishini ko'rsatib o'tadi [9, 142-b.]. Agar pedagogning o'zi milliy qadriyatlarning zamonaviy ta'limdagi rolini anglamasa, u o'quvchilarda hech qachon ma'naviy immunitetni shakllantira olmaydi. Shu sababli, etnopedagogik omillarni o'qitishda ularning umumbashariy sivilizatsiya rivojiga qo'shgan hissasi, dunyoviy xarakteri va bag'rikenglik xususiyatlariga alohida urg'u berish zarur. V.A. Slastenin gumanistik qadriyatlarning yadrosida inson qadri turishini uqtirganidek, bizning xalq pedagogikamizning negizida ham aynan komil inson, insonparvarlik g'oyalari yetakchilik qiladi [3, 115-b.]. Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida "Pedagogika tarixi", "Tarbiya fani metodikasi" kabi fanlarni o'qitishda o'tmish materiallarini xalqaro (UNESCO) talablar doirasidagi kelajak ta'limi konsepsiyalari [1, 56-b.] bilan qiyosiy o'rganish amaliyotini kiritish bu stereotiplarni singdirishga va bo'lajak mutaxassislarda sog'lom kasbiy-aksiologik pozitsiyani shakllantirishga yordam beradi. Muhokama qilingan ushbu jihatlarni tizimlashtiradigan bo'lsak, bo'lajak pedagoglarning kasbiy-aksiologik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni mexanik ravishda ikkita fanni birlashtirish bilan kechmaydi. Bu jarayon etnopedagogik materiallarni zamonaviy talabalarning psixologik qabul qilish darajasiga moslashtirishni, qadriyatlarni faol interfaol va raqamli didaktik vositalar yordamida o'qitishni hamda har bir milliy an'ananing ortida bugungi kunda o'qituvchi uchun zarur bo'lgan kuchli kasbiy-psixologik ko'nikma yashiringanini ilmiy asoslashni talab etadi. Aynan mana shu uzviylik ta'minlangandagina, oliy o'quv yurtlari o'zining milliy ildizlaridan ajralmagan, qadriyatlar iyerarxiyasi mustahkam, biroq jahon ta'lim maydonida erkin raqobatlasha oladigan yangi avlod o'qituvchilarini tayyorlashga muvaffaq bo'ladi.

Natijalar. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishda etnopedagogik omillar hamda zamonaviy ta'lim talablari uyg'unligini ta'minlash maqsadida olib borilgan tadqiqotlarimiz davomida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bir qator muhim natijalarga erishildi. Eng avvalo, muammoning nazariy tahlili asosida talabalarda kasbiy-aksiologik kompetensiyalarni rivojlantirishning integrativ didaktik modeli ishlab chiqildi. Ushbu model S. Schwartzning qadriyatlar iyerarxiyasi nazariyasi [4, 25-b.] hamda G.N. Volkovning etnopedagogik qarashlariga [5, 88-b.] tayangan holda, xalq pedagogikasi vositalarini shunchaki o'tmish xotirasi sifatida emas, balki bugungi kunning pragmatik ko'nikmalarini shakllantiruvchi harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon etadi. Natijada qadriyatlarni idrok etishning kognitiv, emotsional-motivatsion va faoliyat-amaliy mezonlari yagona tizimga keltirildi. Ishlab chiqilgan integrativ modelning

amaliy samaradorligini tekshirish maqsadida pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan 120 nafar talaba ishtirokida maxsus tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Dastlabki bosqich natijalari tajriba va nazorat guruhlarida kasbiy qadriyatlarining shakllanganlik darajasi deyarli bir xil ekanligini (yuqori daraja o'rtacha 23 foiz atrofida) ko'rsatdi. Shundan so'ng, tajriba guruhi talabalarining o'quv jarayoniga B. Xodjayev tomonidan tavsiya etilgan zamonaviy didaktik yondashuvlar [7, 112-b.] asosida etnopedagogik materiallarni raqamli texnologiyalar (interfaol taqdimotlar, keys-stadilar) yordamida o'qitish metodikasi joriy etildi. Nazorat guruhida esa dars mashg'ulotlari an'anaviy me'yoriy dasturlar doirasida olib borildi. Tajriba-sinov ishlarining yakuniy bosqichida olingan qayta diagnostika natijalari taklif etilgan metodikaning yuqori darajada samarali ekanligini tasdiqladi. Xususan, nazorat guruhida kasbiy qadriyatlar tizimi yuqori darajada shakllangan talabalar ko'rsatkichi tajriba oxiriga kelib bor-yo'gi 31 foizgacha o'sgan bo'lsa, innovatsion yondashuv qo'llanilgan tajriba guruhida bu ko'rsatkich keskin sakrashni qayd etib, 64 foizni tashkil qildi. Olingan miqdoriy ko'rsatkichlar Styudentning t-mezoni yordamida matematik-statistik qayta ishlandi va natijalarning ishonchligi ($p < 0.05$) qat'iy isbotlandi [10, 154-b.]. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, etnopedagogik omillarni zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish talabalarning kasbiga bo'lgan qiziqishini orttiribgina qolmay, ularda turli yot g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni sezilarli darajada kuchaytirdi.

Xulosa. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirish bo'yicha olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim jarayonida milliy o'zlik va innovatsion yondashuvlarni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish emas, balki ularning ichki mantiqiy uzviyligini ta'minlash eng to'g'ri didaktik strategiyadir. Xalq pedagogikasining noyob an'analari, jumladan, o'zaro ko'mak, ustoz-shogird odobi va mehmondo'stlik kabi qadriyatlar bugungi kunda jahon ta'lim maydonida talab qilinayotgan ilg'or kasbiy ko'nikmalarning (jamoaviy ishlash, fasilitatorlik, emotsional intellekt) bevosita milliy o'zagini tashkil etadi. Ushbu qadriyatlarni faqatgina eskirgan, an'anaviy ma'ruza shaklida emas, balki zamonaviy interfaol vositalar, raqamli texnologiyalar va muammoli vaziyatlar yordamida o'qitish talabalarning kasbiy-aksiologik kompetensiyalarini hamda kasbga bo'lgan sadoqatini sezilarli darajada oshirishi tajriba-sinov jarayonida o'zining to'laqonli tasdig'ini topdi. Demak, oliy pedagogik ta'lim tizimi amaliyotida mutaxassislik fanlarini o'qitish jarayoniga etnopedagogik materiallarni shunchaki tarixiy-badiiy ma'lumot sifatida emas, balki zamonaviy pedagogik muammolarni hal etishning faol vositasi sifatida integratsiya qilish zarur. Bunday yondashuv talabalarda turli yot madaniy xurujlarga qarshi mustahkam ma'naviy immunitetni shakllantiribgina qolmay, ta'lim-tarbiya jarayoniga nisbatan chuqur mas'uliyat hissini ham o'yg'otadi. Muxtasar aytganda, pedagogning kasbiy qadriyatlari tizimida etnopedagogik omillar va zamonaviy talablar uyg'unligiga erishish – o'zining milliy ildizlaridan kuch oladigan, biroq global ta'lim makonida erkin raqobatlasha oladigan, ijodkor va insonparvar yangi avlod o'qituvchilarini tayyorlashning eng ishonchli kafolatidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. Report of the International Commission on the Futures of Education. Paris: UNESCO.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.
3. Слостенин В.А., Чижаква Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М.: Издательский центр "Академия", 2003. – 192 с.
4. Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1).
5. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 1999. – 168 с.
6. Musurmonova O.M. Yoshlar ma'naviy shakllanishida oila va jamiyat hamkorligi. – T.: Fan va texnologiya, 2012. – 154 b.
7. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2017. – 416 b.
8. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. John Wiley & Sons. – 256 p.
9. Ibraimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. Darslik. – T.: "Fan va texnologiya", 2018. – 288 b.
10. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.